

**ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ)
НАУКИ**

УДК 342.725

DOI 10.5281/zenodo.20670596

**КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ЯЗЫКА ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА**

© 2026. *Е.В. Кулакова*

В статье рассматривается эволюция конституционно-правового статуса русского языка в Российской Федерации в контексте поправок к Конституции РФ 2020 года, закрепивших за ним статус языка государствообразующего народа. На основе проведенного исследования автор обосновывает, что наделение русского языка особым статусом не противоречит принципам равенства языков народов России, а служит укреплению правового и культурного единства многонационального государства.

Ключевые слова: русский язык, государствообразующий народ, Конституция Российской Федерации, языковая политика, конституционно-правовой статус, национальное единство.

Введение. Язык – не только средство общения, но и фундаментальный элемент национальной идентичности, правовой культуры и государственности. В условиях многонационального состава населения Российской Федерации особое значение приобретает правовое регулирование языковых отношений. Кульминацией длительной дискуссии о роли русского языка стало внесение в 2020 году изменений в Конституцию России, в соответствии с которыми русский язык был зафиксирован как «язык государствообразующего народа» (часть 1 статьи 68) [1].

Данная норма, наряду с последующими актами, включая Указ Президента РФ от 11 июля 2025 г. № 474 «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации» [2], формирует новую конституционно-правовую парадигму, требующую глубокого научного осмысления. Таким образом, целью статьи является анализ конституционно-правового статуса русского языка и определение его места в системе языковой политики современной России.

Основная часть. На протяжении истории Российской империи, СССР и Российской Федерации статус русского языка неоднократно трансформировался.

Необходимо отметить, что еще в 1953 году экспертами ЮНЕСКО было предложено разграничить понятия «государственного (national language) и официального языка (official language). Если государственный язык – это символ данного государства, с ним связано естественное стремление любого народа сохранить свою этническую идентичность, то официальный язык – это язык законодательства, государственного управления, судопроизводства [3, с.43].

Первая советская конституция 1924 г. была принята после образования СССР в 1922 году. Она закрепляла основные принципы федеративного устройства и национальной политики молодого государства. Язык не упоминался напрямую как государственный или обязательный для использования [4]. В то время проводилась политика «коренизации», направленная на развитие местных языков и культур

национальных республик. Русский язык не получал преимущественного правового статуса на союзном уровне.

Таким образом, в 1920-е годы русский язык де-факто использовался как язык межнационального общения, но де-юре не имел статуса государственного языка СССР.

С принятием Конституции 1936 года курс на «коренизацию» сменился усилением централизации и продвижением русского языка как языка «дружбы народов».

В тексте Конституции русский язык по-прежнему не объявлялся государственным на уровне всего СССР, а в статье 123 говорилось о «равноправии граждан СССР, независимо от их национальности и расы...» [5]. При этом в практике государственного управления и образования всё чаще доминировал русский язык.

В 1938 году было принято Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», обязавшее все национальные школы вводить изучение русского языка с 1-го класса [6].

Таким образом, формально Конституция 1936 г. не наделяла русский язык особым статусом, но на практике он приобретал функции государственного языка.

Конституция СССР 1977 г. в ст. 36 закрепляла возможность «пользоваться родным языком и языками других народов СССР» наряду с правом «обучения в школе на родном языке» [7]. Вместе с тем, как отмечает Арутюнова М.А., в тот период граждане страны, исходя из чисто практических соображений, чаще всего делали выбор в пользу русского языка [8, с. 160].

Русский язык никогда официально не объявлялся государственным языком СССР в юридическом смысле.

Только Конституция России 1993 года в статье 68 закрепила, что государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации [9].

Такой подход подчёркивал функциональную роль русского языка как языка межэтнической коммуникации, но не содержал идентификации с «государствообразующим народом». Это отражало либерально-плюралистическую модель языковой политики 1990-х годов, ориентированную на защиту прав национальных меньшинств.

Однако к началу XXI века в научной и политической среде усилилась дискуссия о необходимости признания особой исторической и правовой роли русского народа как основы государственности. Эта позиция получила конституционное закрепление в 2020 году.

Поправки к Конституции РФ 2020 года внесли в часть 2 статьи 68 следующую норму: «Русский язык как язык государствообразующего народа Российской Федерации является государственным языком Российской Федерации».

Таким образом, признание русского народа как государствообразующего утверждает его центральную роль в формировании российской государственности, не отрицая при этом вклад других народов.

Теперь положение русского языка как государственного, обосновано не только функциональной необходимостью, но и конституционно закреплённой исторической миссией.

При этом, термин «государствообразующий народ» впервые вводится в российское конституционное право, что создаёт новую категорию конституционной идентичности.

Как справедливо отмечает Аршин К.В., такая формулировка представляется отнюдь не юридическим нонсенсом, а одним из шагов по формированию общероссийской нации, идентичности, для которой русский язык станет если не основным языком общения, то как минимум языком, который в совершенстве будут знать представители всех народов нашей страны [10, с. 344].

Одним из ключевых возражений против термина «государствообразующий народ» является опасение, что он может подрывать равноправие народов РФ. Так, как отмечает

Ачкасов В.А., добавленное в Конституцию положение о государствообразующем народе закрепило символическое неравенство граждан России путём возвышения представителей русского народа [11, с.218].

Однако, Конституция РФ по-прежнему гарантирует всем народам право на сохранение родного языка (ст. 26, 68). Кроме того, Указ Президента РФ от 11 июля 2025 г. № 474 «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации» прямо указывает, что «укрепление русского языка осуществляется в условиях уважения языков всех народов Российской Федерации». Нормы данного Указа обеспечивают баланс между укреплением русского языка и уважением языкового многообразия. Дальнейшее развитие законодательства должно быть направлено на превращение этой конституционной идеи в эффективную правовую реальность, способствующую укреплению национального единства и правовой культуры в Российской Федерации.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что подавляющее большинство суверенных государств закрепляют в своих конституциях один государственный язык, который часто ассоциируется с доминирующим этносом или исторической основой государства.

Так, Конституция Франции (статья 2) прямо устанавливает: «Язык Республики – французский» [12]. При этом, несмотря на наличие региональных языков (бретонского, окситанского, баскского и др.), французский язык рассматривается как символ единства нации и обязательный инструмент гражданской интеграции. Конституционный совет Франции неоднократно подчёркивал, что это положение не нарушает права меньшинств, поскольку не запрещает использование других языков в частной и культурной сферах.

В Китайской Народной Республике государственным языком является путунхуа (мандаринский диалект китайского языка), который носит название «национальный общий язык». При этом Конституция КНР гарантирует право национальных меньшинств использовать свои языки, но в то же время вводит обязательное обучение на государственном языке во всех учебных заведениях [13].

В Конституция Итальянской Республики (1947), статья 6 регулирует защиту языковых меньшинств, однако итальянский язык как государственный прямо не называется. Однако Закон № 482 от 15 декабря 1999 г. «О защите исторических языковых меньшинств» подтверждает, что итальянский – язык Республики [14].

Таким образом, признание языка доминирующего этноса в качестве государственного – общемировая практика. Важно, что это не исключает, а дополняет режим прав национальных меньшинств. Российская модель, закрепляющая русский язык как язык государствообразующего народа, соответствует этой тенденции, но при этом обладает уникальной характеристикой, поскольку сочетает федеративную

структуру с многоязычной средой и одновременно подчёркивает историческую роль русского народа.

Несмотря на относительную новизну конституционной формулировки, представляется целесообразным выделить направления её влияния на правоприменительную практику.

Так, Конституционный Суд РФ в своем Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-3 пришел к выводу о том, что положение о русском как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации (ч.1 ст. 68 Конституции РФ), основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация. Суд отметил, что данное положение не умаляет достоинства других народов и не может рассматриваться как несовместимое с положениями Конституции Российской Федерации о многонациональном народе Российской Федерации (ч.1 ст. 3), о равенстве прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от национальности (ч.2 ст. 19), о равноправии и самоопределении народов (преамбула).

Суд подчеркнул, что требование обязательного использования русского языка в официальных документах, судебных заседаниях и государственном управлении вытекает из ст. 68 Конституции в новой редакции [15].

Кроме того, Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики за 2024 год отметил, что при рассмотрении дел, связанных с трудовыми спорами, административными правонарушениями и миграционными вопросами, суды обязаны обеспечивать, чтобы все участники процесса обладали достаточным уровнем владения русским языком или имели доступ к квалифицированному переводу. При этом, отказ от использования русского языка в официальных процедурах может расцениваться как нарушение порядка делопроизводства [16].

В 2024 году Минпросвещения РФ разработало документы, которые закрепляют особый статус русского языка как государственного, подчёркивают важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также фиксируют механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов РФ.

Таким образом, конституционная норма о русском языке как «языке государствообразующего народа» является не только декларативной, но и имеет прямое действие в правоприменительной практике.

А Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2025 г. № 474 «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации» стал важным шагом в системном регулировании языковых процессов в государстве, поскольку в нем подчеркивается приоритет русского языка как государственного, носителя культурного кода и инструмента обеспечения единства многонационального народа. Согласно указанному документу, русскому языку как государственному отводится центральная роль в обеспечении: прав граждан; межэтнического и межконфессионального согласия; единства правового и образовательного пространства; защиты культурного наследия. Особое внимание уделяется сфере государственного управления, образования, науки, СМИ и делопроизводства, где использование русского языка объявляется обязательным. При этом подчёркивается необходимость предотвращения неоправданного употребления иностранных слов, особенно в официальных документах и профессиональной коммуникации.

Выводы. Таким образом, формулировка части 1 статьи 68 Конституции РФ, определяющая русский язык как «язык государствообразующего народа», изначально могла восприниматься как декларативная. Однако правоприменительная практика

показывает, что эта норма обладает прямым действием и служит основанием для конкретных правовых требований.

Указанная конституционная норма не подрывает, а, напротив, укрепляет конституционный принцип равенства всех граждан и народов перед законом, поскольку создаёт прочную языковую основу для реализации прав и свобод в условиях многонационального государства, а Указ Президента от 11 июля 2025 г. № 474 служит практическим инструментом реализации этой конституционной идеи, направляя усилия государства на укрепление русского языка в ключевых сферах – образовании, праве, государственном управлении и культуре.

Последующее развитие языковой политики должно строиться на принципе сбалансированного сочетания двух конституционно значимых начал: укрепления позиций русского языка как государственного и обеспечения условий для сохранения и развития языкового многообразия как неотъемлемого элемента культурного достояния многонационального народа России. Только при соблюдении этого баланса возможно реализовать конституционный идеал «единства в многообразии», выступающий одним из ключевых условий устойчивого развития современного российского государства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации с изменениями, внесёнными на общероссийское голосование. 2020. Москва: Изд-во АСТ, 2020. – 64 с.
2. Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11 июля 2025 г. № 474. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/89983.html> (дата обращения: 19.01.2026). – Загл. с экрана.
3. Красовская, Л.П. Конституционно-правовой статус языка в Российской Федерации: история и современность // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. – 2016. – № 3. – С. 41–46.
4. Конституция СССР: принята 31 января 1924 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/konst_24 (дата обращения: 19.01.2026). – Загл. с экрана.
5. Конституция СССР: принята 5 декабря 1936 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/12_konst1936 (дата обращения: 19.01.2026). – Загл. с экрана.
6. Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей: Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 13 марта 1938 г. // Электронная библиотека исторических документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/123876-postanovlenie-tsk-vkp-b-i-snk-sssr-ob-obyazatelnom-izuchenii-russkogo-yazyka-v-shkolah-natsionalnyh-respublik-i-oblastey-13-marta-1938-g> (дата обращения: 20.01.2026). – Загл. с экрана.
7. Конституция СССР: принята 7 октября 1977 г. – URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/ (дата обращения: 19.01.2026). – Загл. с экрана.
8. Арутюнова, М.А. Языковая политика и статус русского языка в СССР и государствах постсоветского пространства // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 2012. № 1. – С. 155-178.
9. Конституция РФ 1993 г. (Первоначальная редакция (действовала с 25.12.1993 по 13.01.1996)): принята 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--h1aaemethbj4a4h.xn--p1acf/1993/1/#03> (дата обращения: 20.01.2026). – Загл. с экрана.
10. Аршин, К.В. Русские как «государствообразующий народ» или «государствообразующий народ» как русские (ответ на статью В. А. Ачкасова «Зачем русским статус “государствообразующего народа”?») // Санкт-Петербургский государственный университет, 2023. – Том 19, № 2. – С. 333-348.
11. Ачкасов, В.А. Зачем русским статус «государствообразующего народа» // Политическая экспертиза: политэкс. 2022. т. 18. № 2. С. 215–224.
12. Конституция Французской Республики // Конституции государств Европейского Союза / Под общей редакцией Л. А. Окунькова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – С. 665-682.
13. Конституция Китайской Народной Республики: принята 4 декабря 1982 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legalns.com/download/books/cons/china.pdf> (дата обращения: 20.01.2026). – Загл. с экрана.

14. Донец, В.А., Рамалданова, Д.Ш. Языковая политика Итальянской республики (на примере итальянских регионов Кампания и Калабрия) // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. – 2025. – №2. – С.81-91.
15. О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации: Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. N 1-3 // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/73747918/> (дата обращения: 20.01.2026). – Загл. с экрана.
16. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, 3. – 2024 (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 ноября 2024 г.) // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410909144/> (дата обращения: 20.01.2026). – Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 20.02.2026 г., рекомендована к печати 10.03.2026 г.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS THE LANGUAGE OF THE STATE-FORMING PEOPLE

Kulakova E.V.

The article examines the evolution of the constitutional and legal status of the Russian language in the Russian Federation in the context of the 2020 amendments to the Constitution of the Russian Federation, which granted the Russian language the status of the language of the state-forming people. Based on the conducted research, the author argues that granting the Russian language a special status does not contradict the principles of equality of the languages of the peoples of Russia, but rather serves to strengthen the legal and cultural unity of the multinational state.

Keywords: Russian language, state-forming people, Constitution of the Russian Federation, language policy, constitutional and legal status, national unity.

Кулакова Елизавета Валерьевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: kulakova.dongu@mail.ru

Kulakova Elizaveta Valerevna

Candidate of law, Associate Professor at the Department of Constitutional and International Law of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: kulakova.dongu@mail.ru